

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1050 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
<i>Ashurov Ramzidin Ramazonovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
<i>Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
<i>Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi</i>	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
<i>Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi</i>	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
<i>Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
<i>Kamoliddinov Mirzohid</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
<i>Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
<i>Nurjanova Rayxan Urazbaevna</i>	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
<i>Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi</i>	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi</i>	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
<i>Aminova Dilnoza Orifjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
<i>Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
<i>Quvvatova Mohira Hikmatillayevna</i>	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
<i>Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
<i>Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi</i>	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
<i>Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
<i>Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li</i>	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

MUNDARIJA	Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya 179 <i>Mirxoliqova Charos Xabibullaevna</i>
SO	18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari 183 <i>Muzafarov Muxammadali Maxsudovich</i>
DE	Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida) 187 <i>Yadgarova Surayyo</i>
NT	Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish 190 <i>Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi</i>
ER	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili 194 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
NI	Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели 197 <i>Бахтияр Катибжанович Саттаров</i>
YU	Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста 201 <i>Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова</i>
SO	Условия эффективности инклюзивного образования 206 <i>Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова</i>
DE	Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов 211 <i>Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева</i>
NT	Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников 216 <i>Джалилова Феруза Намазовна</i>
ER	Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni 219 <i>Zuhriddin Azizov</i>
NI	Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клиники Синсиннати, США) 222 <i>Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.</i>
YU	Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста 227 <i>Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова</i>
SO	Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar 231 <i>Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna</i>
DE	Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов 234 <i>Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы</i>
NT	Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 245 <i>Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi</i>
ER	Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash 248 <i>Botirova Jumagul Chori qizi</i>
NI	Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 254 <i>Kaypova Gulnara Muratbaevna</i>
YU	Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari 257 <i>Davletova Hamida Xasan qizi</i>
SO	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari 261 <i>Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura</i>
DE	Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati 265 <i>Fayzullayev Ermat Majidovich</i>
NT	Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi 269 <i>Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi</i>

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan o'yin faoliyatlarini bolalar ovozi talaffuzining takomillashuviga ta'siri	342
<i>Kattaxo'jayeva Shaxlohon Bohodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish strategiyalari ... 344 Rahmatova Feruza Quدرات qizi
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini tashkil etishda tizimli yondashuv 348 Abdusamatova Nargiza Jamoliddinovna	
Moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatini asosida ishlashni takomillashtirilish..... 352 Rizayeva Munisxon Maxkamovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobi standartlariga (BHS) muvofiq buxgalteriya hisobini tashkil qilish va yuritish tartib-qoidalari..... 356 Boltayev Ahmad Rustamjonovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy munosabatlarning huquqiy asoslari 359 Boymuradov Normurod Abdusadikovich	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning metodologik asoslari..... 362 Ma'rufov Mansurbek Musajonovich, Xonimov Mirqosim Samatqul o'g'li	
O'smirlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari..... 367 Salayeva Dilafuz Buranovna	
Pedagog nutq madaniyatining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ta'siri..... 370 Toshtemirova Nigina Normurod qizi	
Новые методы обучения устному переводу студентов-переводчиков..... 373 Уринбаева Дилдора Утепбергеновна	
O'quvchilarda axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tuzilmasi 376 Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari 380 Axrorov Voris Yunusovich, Botirova Ozoda Nasir qizi	
Ta'lim sifatini baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'rni (oliy ta'lim misolida) 385 Axrorov Voris Yunusovich, Boltayeva Jaxona Ulug'bek qizi	
Umumta'lim maktablarida 7-sinf biologiya fanini o'qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanishning ta'lim samaradorligiga ta'siri 389 Turakulova Mehriniso Nuriddinovna, Ruziqulova Nilufar Abdumajidovna, Allanzarova Natalya Aleuatdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashning mavjud holati va rivojlantirish strategiyalari ... 393 Mamadaliyeva Mumtozbegin	
6–7 yoshli bolalarning bilim olishga faol qiziqishini rivojlantirish metodikasi 396 Artikova Muhayyo Botiraliyevna, Abduxolisova Gulsanam O'ktambek qizi	
The Main Peculiarities of Abbreviations in Modern English..... 399 Absalomova Aziza Baxodir qizi	
Autizmli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda bir qator terapiya va metodlardan foydalanish 404 Yoqubova Hurriyat Burxonovna	
Boshlang'ich ta'limda o'yinlar, virtual reallik va geymifikatsiya orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish..... 407 Xaitova Nazokat	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishda tabiiy materiallardan foydalanishning pedagogik usullari..... 411 Rustamova Manzura Mirkamalovna, Qo'ziyeva Umriniso Muzaffar qizi	
Bo'lajak muhandislarning loyihalash ko'nikmalarini klaster muhitida rivojlantirish modellari..... 415 Eshonqulova Shafoat Ergashevna, Sherzod Eshonqulov	
Maktabgacha ta'lim tashkilotini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish 420 Ermatova Mamlakat Qadirkulovna	
9-sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda iqtisodiy ko'nikmalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida..... 423 Eliboyeva Lola Sulaymonovna	

Texnologiya asosidagi ingliz tili o'qitish va o'quvchi mustaqilligi: farmatsevtika talabalari misolida	427
Ikramova Shohsanam Ravshanboy qizi	
Maqollar asosida ingliz tili o'qitishning lingvodidaktik asoslari (Afg'oniston dariy tilli maktablar misolida) ..	430
Samadi Nooria	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	434
Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldoshevna	
Boshlang'ich sinfda tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda innovatsion va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	440
Yulchiyeva Zulfiya Baxodir qizi	
Shaxsning individual intellektual rivojlanishi pedagogik muammo sifatida	444
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilar qiziqishini aniqlash yo'llari ...	448
Qalandarova Yulduz G'ayrat qizi	
Проблемы физического воспитания студентов и пути их решения.....	454
Ходжанов Азиз Рахимович	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	458
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Jamiyatda sog'lom turmush tarzini tashkil qilishda jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining o'rni.....	461
Dehqonova Mahmuda Ortiqovna	
Yadro itqitish sport turida kuch tayyorgarligining biomexanik va funksional ahamiyati.....	466
Djabbarov Axror Islomovich	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining didaktik tayyorgarligini takomillashtirish.....	469
Axmedova Laylo Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda shaxsga yo'naltirilgan strategiyalar.....	475
Urazimbetova Aygul Aralbayevna	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda kompyuter texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	482
Kamolova Yulduzxon Ma'murjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda ota-onalar bilan hamkorlikni amalga oshirish texnologiyasi.....	488
Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Jo'rabayeva Nozima Bekmurod qizi	
Psixologik zo'ravonlik oqibatlarini bartaraf etishda psixokorreksion mexanizmlar.....	491
Tursunpo'latova Zaxro Zafar qizi	
Shifokorlar professional karerasi resurslari va ularning obyektiv ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish natijalari.....	496
Arziqulov O'tkirbek Maxammatovich	
Bolalarda maktabgacha ta'lim yoshidagi kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda ijodiy o'yinlarning o'rni	501
Berdiyeva Umida G'oyibberdiyevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning neyropedagogik yondashuvlar asosida kognitiv rivojlantirishning mohiyati.....	505
Aliyeva Odila Madamin qizi	
Emotional Intelligence and Perceptive Ability: Keys to Pedagogical Success	508
Abdurakhimov Shokhasim Abdurakhmonovich	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari	511
Achilova Sevara Djasirkulovna	
Abdulla Avloniy pedagogik g'oyalarini zamonaviy boshlang'ich ta'lim bilan integratsiyalash	515
Daliyeva Eliza Zokir qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Talabalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda Mahmud Qoshg'ariy merosidan foydalanish.....	519
	<i>Eliboyeva Lola Sulaymonovna, Ravshanova Sarvinoz O'ktamjon qizi</i>	
	Derivation and Nominalization in Medical Terminology: A Comparative Model of Term and Process Name Formation in English and Uzbek	523
	<i>Gulnigor Yazdonkulova</i>	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq buzilishlarida pedagogik-psixologik korreksiya usullari hamda mexanizmlari.....	526
	<i>Jo'rayeva Muattar Abdumajit qizi</i>	
	Ta'lim sifatini boshqarishga tizimli yondashish hamda pedagogikada PDCA modelining ahamiyati	530
	<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Xolmatova Maftuna Turdimat qizi</i>	
	Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalarining kimyo ta'limidagi o'rni.....	535
	<i>Jumaniyazova Mahliyo Qahramonovna</i>	
	Inklyuziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish ...	539
	<i>Karimova Zulfiya Abduraxmanovna</i>	
	Sirdaryo viloyati toponimlarining shakllanish jarayonlari	543
	<i>Kenjayeva Iroda Alisherovna</i>	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda art texnologiyalardan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari.....	546
	<i>Mamatova Husnora Eshquvatovna</i>	
	O'quvchi yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish va uni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash	550
	<i>Mehmonova Nilufar Shuhratovna</i>	
	Integrating Social-Emotional Learning in EFL Classrooms: Enhancing Language Proficiency and Emotional Intelligence.....	553
	<i>Meylinorova Feruza Bakhtiyor kizi</i>	
	Nodavlat ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilarining malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirish	559
	<i>Muminova Nargiza Sabitdjanovna</i>	
	TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi	562
	<i>Murodova Sarvigul Raxim qizi</i>	
	Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirishning funksional modeli	566
	<i>Norboyeva Moxigul Shavkat qizi</i>	
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini takomillashtirish	569
	<i>Norqulova Ma'mura Husniddin qizi</i>	
	Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfida o'qitiladigan "Tabiiy fanlar"dan mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi.....	574
	<i>Qo'qonboyeva Shaxlo Rafikjonovna</i>	
	The Intersection of Science and Pedagogy: The Teacher's Role in Professional Evolution	580
	<i>Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Shukurova Madina</i>	
	Maktabgacha katta guruhlarida STEAM texnologiyasi bilan tanishtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	583
	<i>Rakhimova Laylo Hamidjon qizi</i>	
	Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	586
	<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
	Kurashchilarda muvozanat (balance) va ko'tarib uloqtirish texnikasi o'rtasidagi bog'liqlik.....	590
	<i>Shermatov Gulom Qaxxorovich</i>	
	O'qituvchi shaxsining o'zini o'zi rivojlantirishida akmeologik pozitsiyaning o'rni.....	594
	<i>Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li</i>	
	Lego-qurilish, konstruksiyalash, robototexnika – STEAM ta'lim moduli sifatida	596
	<i>Xamroyeva Sitora Samadovna</i>	
	Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari	599
	<i>Xayrullayev Axror Aktam o'g'li</i>	

Maktabgacha ta'limda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ta'limiy o'yinlarni loyihalash va joriy etish	602
<i>Xikmatova Moxinur Amir qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlar orqali kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish zamonaviy yechimlarini ishlab chiqish usullari	605
<i>Xolmo'minova Mohichehra Bahrom qizi</i>	
O'quvchilarning biologiyaga qiziqishini oshirishda innovatsion ta'lim metodlari	609
<i>Xudayberganova Madina Saotboy qizi, Abdiqodirov Murodho'ja Alisher o'g'li, Nishanbayeva Arayim User qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida shug'ullanuvchi voleybolchi qizlarning musobaqa oldi jismoniy va psixologik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi	612
<i>Xudoynazarova Sayyora Ravshanovna</i>	
Maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar asosida bolalarni axloqiy tarbiyalash texnologiyalari	618
<i>Yo'ldoshboyeva Gulmira Xushnudovna</i>	
Umumta'lim maktab seksiyasi uzunlikka sakrovchilarining jismoniy rivojlanganlik darajasi	621
<i>Zokir Akramov O'tkir o'g'li</i>	
Perseptiv qobiliyat: o'qituvchining o'quvchini tushunish sa'nati	625
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdaliyevich</i>	
Ожидания и потребности родителей как основа продвижения услуг дошкольного образовательного учреждения в Республике Узбекистан	628
<i>Ким Ирина Николаевна, Аббосхонова Зухра Баходир кизи</i>	
Экспериментальная деятельность – метод развития здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста	631
<i>Ким Ирина Николаевна, Алиходжаева Райхон Шавкат кизи</i>	
Подготовка детей-билингвов к школьному обучению: интеграция цифровых и традиционных педагогических методов	634
<i>Ким Ирина Николаевна, Умарова Шоиста Рустамовна</i>	
Zamonaviy ta'lim muhitida tarbiya tizimini takomillashtirishda interaktiv metodlarning o'rni	637
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Baymuratova Madina Baxodir qizi</i>	
Methodological Support of the Process of Developing Preschoolers' Cognitive Skills Through TRIZ (TIPS) in a Technology-Enhanced Learning Environment	641
<i>Gauxar Djanpeisova, Veronika Gorbunova</i>	
Innovative Approaches to Early Mathematics Education and Development in Preschool Children	646
<i>Gauxar Djanpeisova, Shaxodat Berdiyeva</i>	
Ta'lim jarayonida intensiv texnologiyalar asosida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi	650
<i>Radjabova Mohigul Alisherovna</i>	
O'quv jarayonida ongli mushohada ko'nikmasini rivojlantirishda savol-javob usulidan foydalanish asoslari	653
<i>Ro'zimetova Intizor Alimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yozuv malakalarini shakllantirishning psixolingvistik tasnifi	656
<i>Axmataliyev Murodjon Ulug'bek o'g'li, Xojimatova Shoxsanam Erkinjon qizi</i>	
Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'qituvchi kompetensiyasiga ta'siri	659
<i>Azamatova Rayhona Bahromjon qizi</i>	
13-14 yoshli o'quvchilarda harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiya qilishning pedagogik asoslari	662
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish (nazariya, amaliyot va natijalar)	666
<i>Berdiyev G'ayrat Ulaboyevich, A. N. Sadatova</i>	
Elektron portfoliolar asosida individual rivojlanishni monitoring qilishning diagnostik modeli	670
<i>Kopbayeva Baxtigul Ziyadinovna</i>	
Pedagogik atamalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati	674
<i>Islomov Nurtoy Nomoz o'g'li</i>	
Abdulla Avloniyning axloqiy-ta'limiy qarashlari	678
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Turg'unov Dostonbek Rustamjon o'g'li</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

Talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari	682
Ziyotov Farrux Saodilla o'g'li	
Nazorat qiluvchi pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda sun'iy intellektning ahamiyati	686
Ermonov Sherzod Ibrayim o'g'li	
Kreativ yondashuv asosida bo'lajak muhandislarda sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirishning muhim yo'nalishlari	690
Ibragimova Aziza Avaz qizi	
Oliy ta'limda dual ta'lim va malakaviy amaliyotni takomillashtirish ("musiqqa ta'limi" misolida)	694
Raximov Nurillo Narzullayevich	
Uzluksiz ta'lim tizimida musiqa san'atining shaxs ma'naviy-estetik tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati	698
Sattarov Alisher Alikul o'g'li	
Boshlang'ich sinflarda multimediali mantiqiy masalalar orqali o'quv jarayonini faollashtirish.....	702
Jamoldinova Dildora Alijon qizi	
Ta'lim markazlarida o'quvchilarning nutq kompetensiyalarini rivojlantirish metodologiyasi.....	706
Buriyeva Xumoraxon O'lmasboy qizi	
Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari	710
Xayrullayev Axror Aktam o'g'li	
AI-грамотность будущих педагогов: компоненты, вызовы и педагогические стратегии этической интеграции искусственного интеллекта	713
Наркабилова Г. П.	
Роль психолого-педагогических факторов в формировании нравственного поведения дошкольников.....	718
Рахматходжаева Ф. М.	
Внедрение инновационных технологий в дошкольно-образовательном учреждении	721
Садикова Шоиста Акбаровна	
Para stol tennisi sportchilarida jismoniy tayyorgarlikni oshirish samaradorligi	726
X. A. Usmonova	
Systematic Approach to the Issues of Educational Calculation in General Secondary Schools	729
Ajiniyazova Sholpan Saparniyazovna	
Роль системного профессионального развития в формировании компетентности учителей английского языка: международные тенденции и практика Узбекистана.....	733
Жамолитдинова Нилуфар Акрамжоновна	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida funksional savodxonlikni rivojlantirish usullari	738
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna, Saidmudova Maftuna Alisher qizi, Hafizova Oydiyov Doniyor qizi, Xujamkulova Maqsuda Ruzikulovna	
Ingliz tili darslarida Kahoot o'quv platformasidan samarali foydalanish	743
Amankulov Shavkat Qudratovich	
Bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda polisensor muloqot metodikasi	747
Musratova Zilola Ulug'bekovna	
Коммуникативные способности педагога – ключ к эффективному взаимодействию с учащимися.....	752
Акрамова Л. Ю.	
Искусственный интеллект в образовании: киберпедагогические стратегии развития критического мышления.....	756
Сайфитдинов Ислombек Зоирович	
Регион как фактор суицидального риска: от климата до культуры общения.....	761
Султанова Амина Анваровна, Махсумова Зилола	
Bo'lajak shifokorlarga anesteziologiya va reanimatologiya fanini o'qitishning nazariy asoslari.....	765
Ismailov Oybek Abdurasulovich	
Sun'iy intellekt (SI)ning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi metodik ahamiyati	768
Komilov Furqat Solijon o'g'li	
Implementing Total Physical Response Techniques in Your Language Class	770
Rakhmatova Madina Sobirovna	

Voleybolda holat va harakatlanish, yuqoridan va pastdan to'p uzatish texnikasi	772
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Методика формирования экологической культуры учащихся в процессе спортивного туризма	775
<i>Абдурахманов Отахон Рустамович</i>	
Методы преобразования и обработки текстовых задач в преподавании математики в начальных классах.....	780
<i>Азамкулов Ахтамкул</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida kreativ-tanqidiy fikrlash va muammoli ta'lim texnologiyalari integratsiyasining didaktik imkoniyatlari.....	787
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati .	793
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida jadid pedagogik merosidan foydalanish usullari	796
<i>Yusupova Madinajon Mansurbek qizi</i>	
Актуальность внедрения педагогики сотрудничества в современный учебный процесс на занятиях русского языка в группах с нерусским языком обучения	799
<i>Заболотина Анна Анатольевна</i>	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	802
<i>Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldosheva</i>	
Alisher Navoiy asarlarida odob-axloq masalalarining falsafiy va tarbiyaviy talqini	807
<i>Ahadova Feruzaxon Akmaljon qizi, Usmonova Sofiyaxon</i>	
Globalashuv sharoitida ayollar ruhiy salomatligini saqlash va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	810
<i>Eshonqulova Guljahon Abduqaxxorovna</i>	
Tarbiyachi va pedagoglarning o'yin texnologiyalarini qo'llashdagi kasbiy tayyorgarligi hamda kommunikativ kompetensiyasi.....	814
<i>Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna, Ostonova Marjona G'ulomovna</i>	
Maktabgacha ta'limda etnomadaniy kompetensiyani rivojlantirishda teatr texnologiyalarining qo'llanilishi	819
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Sharobiddinova Shahzoda Doniyorbek qizi</i>	
Talabalarda agressiv xatti-harakatlar shakllanishining omillari	823
<i>Sa'dullayeva Aziza Iskandar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida amaliy metodlar asosida kollaborativ va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish.....	829
<i>Farsaxonova Mastura Jalol qizi</i>	
Jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi o'rni	836
<i>Kimsanov Jamshidbek Maxamatrasul o'g'li</i>	
O'qituvchilarda kasbiy so'nishning profilaktikasi bo'yicha ijtimoiy-psixologik texnologiyalar	841
<i>Jamoliddinova Nigora Tohirjon qizi</i>	
Ta'limning raqamli modifikatsiyalari asosida talabalarning axborot mobilligini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik strategiyalar	846
<i>Xurramov Anvar Xudayshukurovich</i>	
O'zbek musiqiy merosining tarixiy-pedagogik rivojlanishi va zamonaviy ta'limdagi ahamiyati	853
<i>Yulyaxshiyev Sherali Narzullayevich</i>	
Учёт индивидуальных особенностей студентов национальных групп медицинского вуза в обучении русскому языку	857
<i>Мамаджанова Мохимир Рашидовна</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalari va xorijiy tajriba (boshlang'ich sinf "ona tili" darslari misolida).....	861
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasini boshlang'ich ta'limda qo'llashning me'yoriy-uslubiy asoslari.....	867
<i>Abdug'afforova Aziza Abdurashid qizi, Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi</i>	
Axborotni tanqidiy baholash asosida talabalarning mediasavodxonlik kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	871
<i>Abdullajonova Nurzoda Nurmaxamadovna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	
			Harbiy xizmatchilar faoliyatida professional kuyish sindromining oldini olish 874 <i>Abdumalikova Iroda Abdulaziz qizi</i>
			Plifunksional yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari..... 879 <i>Abduraxmanova Mukaddam Mirsalikovna</i>
			Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning pedagogik asoslari 883 <i>Barotova Huriyatxon Uzoq qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarning konseptual jadval va grafik organayzerlardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish modeli 887 <i>G'ofurova Sh. M.</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish zarurati 892 <i>Jovmirzayeva Nargiza Kuvondikovna</i>
			Talaba sportchilarning mashg'ulot yuklamalarini nazorat qilish xususiyatlari 895 <i>Matnazarov Anvar O'ktamovich, Jumonazarov Jaxongir Shixnazar o'g'li</i>
			Psixologik konsultatsiyada media ta'sirini inobatga olish zarurati 898 <i>Kuvandikova Gulnora Gulamovna</i>
			Soft Tissue Control: In the Aesthetic Zone 901 <i>Murodkulov Samandar, Narziev Firdavs, Buzrukhoda Javohir</i>
			Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish mazmuni..... 905 <i>N. T. Misirova, Xursanova Mohinur Abduljabbar qizi, Ummatqulova Adashoy Baxtiyor qizi</i>
			Klassik ustoz–shogird an'analari va ularni innovatsion ta'lim usullari bilan uyg'unlashtirishning pedagogik imkoniyatlari 910 <i>Raxmanova Nigora Xusanboyevna</i>
			Raqamli ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim samaradorligini baholash usullari 914 <i>Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna</i>
			Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni tadqiq etishning nazariy-metodologik muammolari..... 918 <i>Shakirova Feruza Baxtiyor qizi</i>
			Talabalarni pedagogik dasturiy vositalarni loyihalashga mo'ljallangan web platformalarning imkoniyatlari 922 <i>Shamsutdinov Fazliddin Axmadovich</i>
			Talabalarda virtual jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishning didaktik shart-sharoitlari..... 926 <i>Sodikova Odinaxon Abdugapporovna</i>
			Raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish modellari... 930 <i>Suyunova Nargiza Abdurashid qizi</i>
			G'ovlar orasidagi ritmik masofa tuzilishining sportchilarning musobaqadagi natijalariga ta'sirini tahlil qilish 934 <i>Talipov G'ulomojon Adiljanovich</i>
			Efficacy of a New Ointment for the Treatment and Prevention of Alveolitis..... 938 <i>Umarov Maruf, Abdurazzaqov Kamoliddin, Buzrukhoda Javohir</i>
			Tarbiyachi va pedagoglarning o'yin texnologiyalarini qo'llashdagi kasbiy tayyorgarligi hamda kommunikativ kompetensiyasi 941 <i>Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna, Ostonova Marjona G'ulomovna</i>
			Oila muhitida ma'naviy-axloqiy tarbiya va uning pedagogik ahamiyati 945 <i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>
			6-7 yoshdagi bolalarni nutq o'stirish mashg'ulotlarida mustaqil fikrlashga o'rgatish 949 <i>Xabilova Sitora Tursunmurod qizi, Ziyadullayeva Madina</i>
			Local Anesthesia and Conduction Anesthesia 952 <i>Zulfiya Makhmudovna, Buzrukhoda Javohir</i>
			Современное состояние и проблемы подготовки педагогических кадров к инклюзивному образованию 957 <i>Плиева Руслана Владимировна</i>

Oila muhitida ma'naviy-axloqiy tarbiya va uning pedagogik ahamiyati	962
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi logopat bolalarning emotsional intellektini shakllantirish usullari.....	966
<i>Ro'ziqulova Zarina Yusupovna</i>	
Sahnalashtirish va tasviriy faoliyat integratsiyasi – badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish vositasi sifatida	969
<i>Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna, Usmonaliyeva Yulduz Baxrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy kompetensiyani rivojlantirishda tasviriy faoliyatning o'rni	974
<i>Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi</i>	
Maktabgacha tayyorlov yoshidagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari.....	978
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Ro'zmetova Yulduz Odilbek qizi</i>	
Ta'lim va ishlab chiqarish klasterining nazariy-asosiy jihatlarini	983
<i>Samadova Mahbuba Nutfullo qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyati jarayonida mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	987
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Nozimjonova Xojiya Mo'minjon qizi</i>	
15-16 yoshli taekvondochilar muvozanat saqlash turg'unligi va harakat aniqligining mashg'ulot jarayonlarida o'sish sur'ati.....	991
<i>G. X. Ravshanov, A. X. Norov</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suhandonlik to'garagining bolalar nutqi va kommunikativ rivojiga ta'siri..	997
<i>Abduraximova Shahnoza Alikulovna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda inklyuziv qadriyatlarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	1000
<i>Asadova Nozima Abdixalil qizi, O. P. Aslanova</i>	
O'zbekistonda sport sohasini digitalizatsiya qilish orqali boshqaruv samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari.....	1003
<i>B. Y. Hamrayev</i>	
Pedagogik akmeologiya nuqtai nazaridan o'qituvchining prognozlash faoliyati	1008
<i>Bekmuratov Arziwbay Kojamuratovich</i>	
Milliy ta'lim tizimini isloh qilishda timss xalqaro baholash tadqiqotining o'rni.....	1011
<i>Darvishxo'jayev Abdurashid Abdulxakimovich</i>	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarida reflektiv tafakkurni rivojlantirish mazmuni	1015
<i>Dostonbek Bobojonov G'ofurovich</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida rag'batlantirish tizimidan foydalanishning didaktik ahamiyati.....	1019
<i>Umarova Mohichehra Ikromjon qizi</i>	
Kichik maktab davrida ma'naviy qadriyatlar shakllanishining psixologik xususiyatlari	1023
<i>To'laganova Mohinur Abduhakim qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy usullari.....	1026
<i>Maxmudov Baxodirjon Baxromjon o'g'li</i>	
Integrativ yondashuv asosida tarbiyalanuvchilarda ijtimoiy-kommunikativlikni bilingvizm vositasida rivojlantirish.....	1030
<i>Najmiddinova Gulnoza Odilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida metodik ishlarni tashkil etish mazmuni	1035
<i>Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayeva</i>	
Abdurahmon Jomiyning "Bahoriston" asarida ilgari surilgan ta'limiy-axloqiy qarashlar.....	1038
<i>Raximova Intizor Rustamovna</i>	
Raqamli resurslar asosida ertak va she'riy matnlar bilan ishlashning innovatsion metodlari	1041
<i>Sabirova Gullola G'ayratovna</i>	
Феномен русскоязычной литературы Узбекистана как пространство культурной памяти и художественного самоопределения.....	1045
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	

MAKTABGACHA TAYYORLOV YOSHIDAGI BOLALARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-PEDAGOGIK ASOSLARI

Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna

Nizomiy nomidagi O'zMPU,
"Maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi" kafedrasida dotsenti (PhD)

Ro'zmetova Yulduz Odilbek qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim)
yo'nalishi 1-kurs magistri

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha tayyorlov yoshidagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tanqidiy fikrlash tushunchasining pedagogik mazmuni, uning maktabgacha ta'lim tizimidagi o'rni hamda bolalarning bilish faoliyatini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, maktabgacha yosh davrining psixologik-pedagogik xususiyatlari hisobga olingan holda tanqidiy fikrlashni shakllantirish zarurati asoslab berilgan. Maqolada mahalliy va xorijiy olimlarning tanqidiy fikrlashga oid ilmiy qarashlari tahlil qilinib, ushbu jarayonni samarali tashkil etishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar ochib berilgan. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirishda, shuningdek, tarbiyachilar va tadqiqotchilar faoliyatida amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, maktabgacha tayyorlov yoshi, nazariy-pedagogik asoslar, maktabgacha ta'lim, bolaning bilish faoliyati, pedagogik jarayon.

Abstract: The article presents a theoretical and pedagogical analysis of the development of critical thinking in children of preschool preparatory age. The essence and pedagogical content of the concept of critical thinking are revealed, along with its significance in the preschool education system and its role in enhancing children's cognitive activity and independent thinking. Taking into account the psychological and pedagogical characteristics of preschool age, the necessity of purposeful development of critical thinking skills is substantiated. The study analyzes the scientific views of domestic and foreign scholars on this issue and identifies pedagogical conditions that ensure the effective development of critical thinking in preschool children. The findings of the study are of practical value for improving the educational process in preschool institutions and for use in research activities.

Key words: critical thinking, preschool preparatory age, theoretical and pedagogical foundations, preschool education, cognitive activity, pedagogical process.

Аннотация: В статье представлен теоретико-педагогический анализ проблемы развития критического мышления у детей дошкольного подготовительного возраста. Раскрываются сущность и содержание понятия "критическое мышление", его значение в системе дошкольного образования, а также роль в развитии познавательной активности и самостоятельности мышления ребёнка. С учётом психолого-педагогических особенностей дошкольного возраста обоснована необходимость целенаправленного формирования элементов критического мышления. Проанализированы научные подходы отечественных и зарубежных исследователей к данной проблеме, а также определены педагогические условия, обеспечивающие эффективность развития критического мышления у детей дошкольного возраста. Материалы статьи могут быть использованы в образовательной практике дошкольных организаций и в научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: критическое мышление, дошкольный подготовительный возраст, теоретико-педагогические основы, дошкольное образование, познавательная деятельность, педагогический процесс.

KIRISH

Zamonaviy ijtimoiy taraqqiyot sharoitida ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri shaxsda mustaqil, erkin va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Insoniyat sivilizatsiyasi rivojlanishining har bir bosqichi tafakkurning yangi shakllarini, bilish faoliyatining yangi usullarini talab etadi. Axborot oqimlari cheksiz kengaygan, ma'lumotlarning ishonchligi turlicha bo'lgan bugungi davrda inson faqat tayyor bilimlarni egallash bilan cheklanib qolmasligi, balki ularni tahlil qilish, solishtirish, baholash va mustaqil xulosa chiqarish qobiliyatiga ega bo'lishi zarur. Shu bois, tanqidiy fikrlash XXI asr sharoitida ta'lim, fan va madaniyat rivojining poydevoriga aylanmoqda. Tanqidiy fikrlash tushunchasi bugungi kunda pedagogika, psixologiya, falsafa va sotsiologiya kabi fanlarning kesishgan nuqtasida faol tadqiq etilayotgan fundamental kategoriyalardan biridir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ularni faqat tayyor ma'lumotlarni yodlashga majbur qilmasdan, balki muammolarga chuqur yondashish, o'z bilimlarini tahlil qilish va ularga tanqidiy munosabat bildirish imkoniyatini beradi. Tanqidiy fikrlash tarbiyalanuvchilarda mustaqil fikrlash va mantiqiy xulosalar chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi, bu esa ularning intellektual rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, maktabgacha yoshdagi bolalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bugungi ta'lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu o'rinda Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning quyidagi fikrlarini eslash o'rinlidir: "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak". O'sib kelayotgan tarbiyalanuvchi yoshlarni ham davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, tanqidiy tahlilga yoshlikdan o'rgatib borilsa, ushbu yoshlar kelajakda yurtimiz ravnaqi uchun zarur bo'ladigan yetuk kadrlar bo'lib yetishadi.

Yurtimizda so'nggi yillarda ko'plab islohotlar va o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Barcha sohalarda olib borilayotgan islohotlar, albatta, ta'lim tizimini ham chetlab o'tmadi. Jumladan, maktabgacha ta'lim tizimida ham keng ko'lamli o'zgarishlar ro'y berdi, yangi qonunlar va loyihalar ishlab chiqildi. Davlatimiz rahbari yosh avlod tarbiyasining birinchi va muhim bo'g'ini hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda.

O'zbekiston Respublikasida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga oid masalalar "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish konsepsiyasi" (2019-y.), "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (2018-y.), shuningdek, 2022–2026 yillarga mo'ljallangan "Taraqqiyot strategiyasi"da o'z aksini topgan. Mazkur hujjatlarda bolalarda mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim tizimida shaxsning intellektual va ijtimoiy rivojida tanqidiy fikrlash muhim kompetensiya sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, maktabgacha tayyorlov yoshidagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida dolzarb ilmiy muammo sifatida keng o'rganilmoqda. Ushbu yosh davri bolaning bilish faoliyati jadal rivojlanadigan, tafakkur jarayonlari shakllanadigan muhim bosqich hisoblanadi.

Tanqidiy fikrlash tushunchasining ilmiy asoslari xorijiy tadqiqotlarda chuqur yoritilgan. Jumladan, J. Dewey tanqidiy fikrlashni muammoli vaziyatlarni anglash, tahlil qilish va asoslangan xulosa chiqarishga yo'naltirilgan ongli tafakkur jarayoni sifatida izohlaydi^[1]. Olimning fikricha, ta'lim jarayonida bolani faol subyekt sifatida shakllantirish, uni savol berishga va izlanishga undash tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning asosiy sharti hisoblanadi. Ushbu g'oyalar maktabgacha ta'lim jarayonida ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

B. Bloom tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim maqsadlari taksonomiyasi tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi^[2]. Mazkur taksonomiyada bilish jarayonlari bilim, tushunish va qo'llashdan tortib, tahlil, sintez va baholashgacha bo'lgan bosqichlarda ko'rib chiqiladi. Bu yondashuv maktabgacha yoshdagi bolalarda oddiy tahlil, solishtirish va umumlashtirish ko'nikmalarini shakllantirish orqali tanqidiy fikrlash elementlarini rivojlantirish mumkinligini ko'rsatadi.

L. S. Vygotskiyning madaniy-tarixiy rivojlanish nazariyasi bolalar tafakkurining shakllanishini tushuntirishda muhim o'rin tutadi^[3]. Olim bolaning fikrlashi ijtimoiy muhit va muloqot jarayonida rivojlanishini ta'kidlab, "yaqin rivojlanish zonasi" tushunchasini ilgari suradi. Ushbu nazariyaga ko'ra, kattalar va tengdoshlar bilan hamkorlikdagi faoliyat bolalarda mustaqil va tanqidiy fikrlashning shakllanishiga zamin yaratadi. Bu holat maktabgacha ta'lim jarayonida tarbiyachining yo'naltiruvchi rolini kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

J. Piaget tadqiqotlarida maktabgacha yoshdagi bolalarning tafakkuri asosan ko'rgazmali-obrazli xarakterga ega ekanligi asoslab berilgan^[4]. Olimning fikricha, ushbu davrda bolalar murakkab mantiqiy operatsiyalarni to'liq bajara olmasalar-da, oddiy tahlil, taqqoslash va xulosa chiqarish qobiliyatlariga ega bo'ladilar. Bu esa maktabgacha ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlash elementlarini rivojlantirish mumkinligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Zamonaviy xorijiy tadqiqotlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muammosi interfaol metodlar, muammoli ta'lim va o'yin faoliyati bilan uzviy bog'liq holda o'rganilmoqda ^[6]. Tadqiqotchilar savol-javob texnologiyalari, muammoli vaziyatlar va didaktik o'yinlar orqali bolalarning bilish faolligi hamda mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish mumkinligini ta'kidlaydilar. Ushbu yondashuvlar maktabgacha yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun samarali pedagogik vositalar sifatida e'tirof etilmoqda.

Mahalliy olimlar tadqiqotlarida ham maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish faoliyatini rivojlantirish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish masalalariga keng e'tibor qaratilgan. Xususan, O. Hasanboyeva maktabgacha pedagogika sohasidagi ilmiy ishlarida rivojlantiruvchi ta'lim muhiti va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning ahamiyatini asoslab beradi ^[6].

R. Mavlonova va N. Sayidahmedov tadqiqotlarida esa interfaol metodlar hamda pedagogik texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi samaradorligi yoritilgan ^[7].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlarda ham bolalarda mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan ^[8]. Maktabgacha ta'lim konsepsiyasi va davlat ta'lim standartlarida bolaning bilish faoliyatini faollashtirish, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish ta'lim-tarbiya jarayonining muhim yo'nalishlari sifatida qayd etilgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tanqidiy fikrlash muammosi turli ilmiy yondashuvlar asosida o'rganilgan bo'lsa-da, maktabgacha tayyorlov yoshidagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslarini tizimli ravishda umumlashtirish va amaliyot bilan uyg'unlashtirish zarurati saqlanib qolmoqda. Shu sababli mazkur maqola mavjud ilmiy qarashlarni umumlashtirish hamda ularni maktabgacha ta'lim amaliyotiga tatbiq etish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qo'llangan asosiy metodlar quyidagilardan iborat: tahlil va sintez, so'rovnoma usuli, tajriba-sinov usuli, ekspert baholash usuli hamda matematik-statistik usullar.

Maktabgacha tayyorlov yoshidagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha mavjud ilmiy va amaliy adabiyotlar, shuningdek, pedagogik tajribalar o'rganildi, tahlil qilindi va ularning mazmuni tizimli ravishda umumlashtirildi. Bolalarning tanqidiy fikrlash darajasini aniqlash maqsadida maktabgacha ta'lim muassasalaridagi bolalar, tarbiyachilar hamda pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar o'rtasida onlayn va an'anaviy so'rovnomalar o'tkazildi. Ushbu jarayonda bolalarning mantiqiy tafakkuri, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish hamda mustaqil fikrlash qobiliyatlari o'rganildi.

Tadqiqotning empirik bosqichida maktabgacha ta'lim muassasalarida maxsus treninglar va interfaol mashg'ulotlar tashkil etilib, bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan o'yinlar va metodlar sinovdan o'tkazildi. Mashg'ulotlardan so'ng bolalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalari qayta baholanib, rivojlantirish darajasi tahlil qilindi.

Shuningdek, pedagogika sohasidagi mutaxassislar va amaliyotchi tarbiyachilar tomonidan tanqidiy fikrlashni shakllantirish bo'yicha tavsiyalar va metodik dasturlar baholandi. Ularning samaradorligini aniqlash maqsadida ekspert baholash usuli qo'llanildi. Tadqiqot natijalari so'rovnomalar va tajriba-sinovlar orqali olingan ma'lumotlar asosida matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, bolalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish samaradorlik darajasi aniqlandi. Ushbu metodologiya nafaqat bolalarning mavjud kompetensiyalarini baholashga, balki pedagogik vositalarning amaliy samaradorligini aniqlashga ham xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqot natijasida maktabgacha tayyorlov yoshidagi bolalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha bir qator muhim xulosalar olindi. Tadqiqot ikki asosiy bosqichda amalga oshirildi: empirik kuzatuv va interfaol treninglar orqali baholash, shuningdek, pedagoglar va ekspertlar tomonidan metodik vositalarni tahlil qilish.

Bolalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini dastlabki baholash. Empirik tadqiqot natijalariga ko'ra, bolalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalari quyidagi darajalarda aniqlangan:

- 60 % bolalar oddiy muammoli vaziyatlarda xulosalar chiqarish qobiliyatiga ega;
- 25 % bolalar variantlarni taqqoslash, sabab–natija bog'lanishini aniqlash va sodda tahlil qilish qobiliyatini namoyon etgan;
- 15 % bolalar esa mustaqil savol berish va taklif kiritish qobiliyatini ko'rsatgan.

Kuzatuv jarayonida bolalarda muammoli vaziyatlarni tushunish va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati yosh xususiyatlariga, shuningdek, ilgari tashkil etilgan ta'lim faoliyatlariga bog'liq ekanligi aniqlandi. Ayrim

bolalar uchun vaziyatni to'liq tahlil qilish qiyinchilik tug'dirib, ularning tafakkuri ko'proq namuna va o'rgatuvchi o'yinlarga tayangan.

Interfaol mashg'ulotlar va treninglar samaradorligi

Treninglar va interfaol mashg'ulotlar natijasida bolalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarida sezilarli o'sish kuzatildi.

- Mashg'ulotlardan oldingi va keyingi baholashlar o'rtasida 30–35 % ga yaqin ijobiy o'zgarish qayd etildi.
- Savol-javob o'yinlari bolalarning muammoli vaziyatlarga yondashuvi, tahlil qilish va xulosalar chiqarish qobiliyatini 20–25 % ga oshirdi.
- Interfaol muammoli o'yinlar bolalarning qaror qabul qilish tezligi va mantiqiy tafakkurini 15–20 % ga yaxshiladi.
- Kichik guruh mashg'ulotlari o'zaro fikr almashish va muammolarni birgalikda hal qilish ko'nikmalarini 30 % ga oshirdi.

Shuningdek, mashg'ulotlar davomida bolalarning diqqatni jamlash va o'zlashtirish ko'rsatkichlari ham yaxshilandi. Interfaol metodlar bolalarda mustaqil fikrlashga bo'lgan qiziqishni kuchaytirib, pedagoglarning ta'lim jarayoniga samarali aralashuvini ta'minladi.

Pedagoglar va ekspertlar bahosi

Maktabgacha ta'lim muassasalaridagi pedagoglar hamda pedagogika yo'nalishidagi talabalar ishtirokida o'tkazilgan ekspert baholash natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

- pedagoglarning bir qismi tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodlarini yetarli darajada tushunmagan yoki ularni amaliyotda qo'llash tajribasiga ega emas;
- mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar va mashg'ulotlar samarali bo'lib, bolalarda mantiqiy tafakkur va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilgan.

Tadqiqot davomida pedagogik faoliyatda quyidagi qiyinchiliklar aniqlangan:

- ayrim bolalar uchun muammoli vaziyatlarni tushunish qiyin bo'lib, bu ularning rivojlanish xususiyatlari bilan bog'liq;
- pedagoglar uchun tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik ko'mak va maxsus treninglar yetishmaydi;
- mashg'ulotlar samaradorligi bolalarning diqqat davomiyligi, yosh va psixologik xususiyatlariga bog'liq.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning ahamiyati. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tanqidiy fikrlashni shakllantirish maktabgacha ta'lim jarayonida nafaqat bolalarning tafakkurini rivojlantirish, balki ularning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va qaror qabul qilish qobiliyatlarini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Maxsus ishlab chiqilgan interfaol mashg'ulotlar va o'yinlar bolalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini samarali rivojlantirishda asosiy vosita bo'lib xizmat qildi. Pedagoglarni tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha maxsus treninglar bilan ta'minlash, metodik ko'makni tizimli ravishda yo'lga qo'yish hamda maktabgacha ta'lim muassasalarida motivatsion rag'batlantirish tizimini shakllantirish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillari hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot maktabgacha tayyorlov yoshidagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari hamda amaliy usullarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki:

1. Tanqidiy fikrlash bolalarning mustaqil fikrlash, muammolarni tahlil qilish va xulosalar chiqarish qobiliyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.
2. Bolalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalari dastlabki baholashda boshlang'ich elementlar ko'rinishida namoyon bo'ldi, biroq ularni rivojlantirish uchun maxsus pedagogik vositalar va metodik ko'mak talab etiladi.
3. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan interfaol mashg'ulotlar, o'yinlar va treninglar bolalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirishga yordam berdi. Baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, mashg'ulotlardan oldingi va keyingi ko'nikmalar o'rtasida 30–35 % ga yaqin ijobiy o'zgarish kuzatildi.

4. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish jarayonida pedagoglarning metodik tayyorgarligi hamda maktab infratuzilmasi muhim omil sifatida namoyon bo'ldi. Pedagogik metodlar va treninglar samaradorligini oshirish uchun pedagoglarni maxsus tayyorlash zarur.
5. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlashni shakllantirish bolalarning ijtimoiy, mantiqiy va ijodiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
Tadqiqot natijalariga asosanib quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:
 1. Pedagogik-metodik tayyorgarlikni kuchaytirish: maktabgacha ta'lim muassasalaridagi tarbiyachilar uchun tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha maxsus treninglar, seminarlar va metodik qo'llanmalar ishlab chiqish.
 2. Interfaol pedagogik usullarni joriy etish: bolalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'yinlar, muammoli vaziyatlar, guruh mashg'ulotlari hamda interfaol o'quv faoliyatini muntazam qo'llash.
 3. Monitoring va diagnostika tizimini yo'lga qo'yish: bolalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini muntazam baholash va rivojlanish darajasini kuzatish uchun standartlashtirilgan diagnostik vositalardan foydalanish.
 4. Maktab infratuzilmasini yaxshilash: ta'lim jarayonida interfaol metodlarni samarali qo'llash uchun zarur pedagogik vositalar va resurslar bilan yetarli darajada ta'minlash.
 5. Davomiy metodik yordam va rag'batlantirish tizimi: pedagoglar va tarbiyachilarni tanqidiy fikrlashni rivojlantirish jarayonida qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish tizimini yaratish.
 6. Ota-onalarni jalb qilish: bolalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlashda ota-onalarni pedagogik jarayonga jalb etish va uy sharoitida qo'llab-quvvatlash bo'yicha tavsiyalar berish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dewey, J. *Democracy and Education*. New York: Macmillan, 1916.
2. Bloom, B. S. *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I. Cognitive Domain*. New York: David McKay, 1956.
3. Vygotsky, L. S. *Thought and Language*. Cambridge, MA: MIT Press, 1962.
4. Piaget, J. *The Psychology of Intelligence*. London: Routledge & Kegan Paul, 1950.
5. Paul, R., & Elder, L. *Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life*. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2006.
6. Hasanboyeva, O. *Maktabgacha pedagogika va bolalarning bilish faoliyatini rivojlantirish*. Toshkent: "Fan va ta'lim", 2018.
7. Khasanova, S. T., & Vasila, T. (2023, May). Development of imaginary-creative competences in the process of preparing future teachers for profession. In *Next Scientists Conferences* (pp. 84–91).
8. Khasanova, S., & Zufarova, L. (2023, June). Development of communicative skills in pre-school children through theater games. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 1–5).
9. Khasanova, S. (2021). Formation of national pride in children through teaching description of historical monuments in Uzbekistan. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(2), 734–738.
10. Xasanova, S. (2022). Organizatsiya razvivayushchego obrazovatel'nogo prostranstva kak faktor gotovnosti rebyonka k shkole. *Science and Innovation*, 1(B8), 2199–2203.
11. Mavlonova, R., & Sayidahmedov, N. *Rivojlantiruvchi pedagogika va maktabgacha yoshdagi bolalarning fikrlash ko'nikmalari*. Toshkent: O'zbekiston pedagogika jurnali, 2020.
12. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim konsepsiyasi. Toshkent, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.